

**Analisis Kontribusi Perempuan dalam UMKM terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

disusun oleh:

Kayla Amalika - 1301223302
Raisya Azzuhra - 1301223130
Muhammad Hafiz Shakil - 1301213111
Muhammad Ilyas Alyasa - 1301213121
Abraham Roy Rudianto - 1301213202

**MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
2024/2025**

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja. Perempuan menjadi bagian penting dalam sektor ini, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan dan rendahnya literasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi perempuan dalam UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat. Pendekatan penelitian dilakukan melalui observasi, survei, dan Focus Group Discussion (FGD) bersama pelaku UMKM perempuan. Hasil temuan menunjukkan bahwa usaha dikelola perempuan tidak hanya menopang ekonomi keluarga, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Tantangan utama yang dihadapi meliputi sulitnya akses permodalan dan minimnya keterampilan digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif berupa pelatihan rutin, kemudahan akses pembiayaan, dan program pendampingan usaha untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam sektor UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, perempuan, pertumbuhan ekonomi, akses modal, literasi modal

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Metode.....	2
BAB 2 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	3
2.1. Hasil.....	3
2.2. Pembahasan.....	4
BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN.....	5
3.1. Kesimpulan.....	5
3.2. Saran.....	5

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia.

Partisipasi perempuan dalam sektor UMKM sangat signifikan, dengan lebih dari 60% pekerja perempuan berada di sektor ini. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti akses terbatas ke modal dan keterbatasan pengetahuan teknologi digital. Berdasarkan laporan Bank Dunia, jika kesenjangan gender dalam kepemilikan bisnis dapat dikurangi, PDB Indonesia dapat bertambah hingga 15%.

Riset ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik kontribusi perempuan dalam UMKM, serta bagaimana kontribusi tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pengembangan UMKM perempuan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi perempuan dalam sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran perempuan dalam pengembangan UMKM?
3. Bagaimana peran teknologi dan akses modal dalam meningkatkan partisipasi perempuan di sektor UMKM?
4. Kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM?

1.3. Tujuan

1. Menganalisis peran strategis perempuan dalam sektor UMKM di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dampak kontribusi perempuan dalam UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Mengeksplorasi tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam mengembangkan usaha di sektor UMKM.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pemberdayaan perempuan dalam UMKM dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional.

1.4. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif dan kuantitatif** untuk menganalisis kontribusi perempuan dalam sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan meliputi observasi, survei, dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD).

A. Observasi dan Survei

Observasi dilakukan terhadap aktivitas UMKM yang dikelola oleh perempuan di beberapa daerah di Indonesia untuk memahami langsung proses bisnis, pola pengelolaan usaha, serta interaksi sosial dan ekonomi. Selain itu, survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 3 pelaku UMKM perempuan yang dipilih secara purposive sampling. Kuesioner ini berisi pertanyaan mengenai profil usaha, kendala yang dihadapi, penggunaan teknologi, serta kontribusi ekonomi usaha tersebut.

B. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilaksanakan dengan melibatkan 3 pelaku UMKM perempuan dari latar belakang usaha yang berbeda, guna menggali lebih dalam pandangan, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi. Diskusi ini difasilitasi oleh tim peneliti dan berlangsung secara daring selama ±90 menit. Hasil dari FGD digunakan untuk melengkapi temuan kuantitatif dari survei dan memberikan perspektif kualitatif yang lebih kaya.

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas temuan, serta digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan kontribusi perempuan dalam UMKM dengan pertumbuhan ekonomi.

BAB 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Hasil

Data yang dikumpulkan melalui proses observasi, penyebaran survei, dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan para pelaku UMKM perempuan telah dianalisis secara menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah temuan utama sebagai berikut:

A. Peran Strategis Perempuan dalam UMKM

Mayoritas responden yang merupakan pelaku UMKM perempuan menyatakan bahwa usaha mereka menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Selain itu, mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan sekitar, baik secara formal maupun informal.

B. Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sebagian besar responden memiliki usaha yang sudah berjalan lebih dari tiga tahun dan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari segi pendapatan dan produksi. Usaha yang dikelola perempuan turut mendukung pergerakan ekonomi lokal, khususnya di sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan.

C. Tantangan yang Dihadapi

Terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM perempuan, seperti:

1. Keterbatasan akses terhadap permodalan formal (bank/lembaga keuangan)
2. Minimnya pemahaman dan penguasaan teknologi digital untuk pemasaran
3. Beban ganda antara mengelola usaha dan tanggung jawab domestik

D. Peran Teknologi dan Akses Modal

Sekitar 60% responden mengaku belum memanfaatkan platform digital secara maksimal, baik untuk pemasaran maupun pencatatan keuangan. Namun, sebagian kecil telah mencoba menjual produk melalui media sosial dan marketplace lokal.

E. Kebutuhan dan Harapan terhadap Kebijakan

Pelaku UMKM perempuan berharap adanya pelatihan rutin, pendampingan usaha, kemudahan akses modal, serta kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan usaha mereka.

2.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam sektor UMKM Indonesia. Mereka tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Keterlibatan perempuan dalam sektor ini mencerminkan potensi besar yang dapat dimaksimalkan melalui intervensi yang tepat. Namun demikian, kontribusi perempuan masih dibatasi oleh beberapa hambatan struktural, terutama terkait akses terhadap pembiayaan dan keterampilan digital. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Pemanfaatan teknologi terbukti menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing usaha. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan pemberian insentif bagi UMKM perempuan yang berinovasi dalam pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting. Kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam UMKM, seperti program pelatihan berbasis komunitas, subsidi modal usaha, dan platform digital pemasaran terpadu, dapat memperkuat kontribusi ekonomi perempuan sekaligus mengurangi ketimpangan gender dalam kewirausahaan.

Secara keseluruhan, peran perempuan dalam UMKM tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, yakni dalam pemberdayaan komunitas dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan UMKM perempuan adalah langkah strategis untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, survei dan Focus Group Discussion (FGD) dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam sektor UMKM di Indonesia. Usaha yang dikelola perempuan tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama keluarga, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pelaku UMKM perempuan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses terhadap permodalan, rendahnya literasi teknologi digital, serta beban ganda antara pekerjaan domestik dan pengelolaan usaha. Pemanfaatan teknologi digital terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing usaha, meskipun saat ini masih belum optimal diterapkan. Oleh karena itu, peningkatan akses teknologi dan dukungan kebijakan afirmatif menjadi kunci dalam memperkuat peran perempuan dalam sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

3.2. Saran

1. Peningkatan Literasi Digital

Diselenggarakan pelatihan rutin tentang pemasaran digital, penggunaan marketplace dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi untuk pelaku UMKM perempuan.

2. Kemudahan Akses Permodalan

Pemerintah dan lembaga keuangan diharapkan memberikan skema pembiayaan yang ramah terhadap UMKM perempuan, seperti kredit berbunga rendah atau program pinjaman tanpa agunan.

3. Program Pendampingan Usaha

Diperlukan pendampingan intensif melalui mentor atau komunitas bisnis untuk membantu perempuan dalam mengembangkan strategi usaha, pemasaran, hingga inovasi produk.

4. Kebijakan Afirmasi

Pemerintah perlu merancang kebijakan afirmasi yang mendorong partisipasi perempuan dalam sektor UMKM, termasuk kuota akses pelatihan, subsidi, atau fasilitas promosi usaha berbasis gender.

5. Peningkatan Kesadaran Gender

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam ekonomi perlu dilakukan, guna mengurangi stereotip dan mendukung perempuan dalam perannya sebagai pelaku usaha.